

**ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАМКАХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ****Тлеубергенова Алима Алишеровна**

докторант кафедры «Цифровая экономика»

Ташкентский государственный экономический университет

tleubergenovaalima745@gmail.com

+998(99)-636-21-94

Аннотация: Статья исследует возможности применения технологий искусственного интеллекта для совершенствования задач цифровой трансформации. Искусственный интеллект (ИИ) имеет огромный потенциал для цифровой экономики, предлагая широкие возможности для оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности и создания новых инноваций.

ИИ может автоматизировать рутинные задачи, обрабатывать большие объемы данных, прогнозировать решения, а также улучшить взаимодействие с клиентами. По результатам исследования ведущей компании в сфере информационных технологий в Узбекистане UZINFOCOM показывают, что системы применения искусственного интеллекта повышает эффективность обнаружения финансового мошенничества в финансовых учреждениях и банках на 50%. Внедрение искусственного интеллекта в Узбекистане показывает распространенное глобальное изменение, в котором страны все больше признают потенциал ИИ для улучшения экономического развития, совершенствования государственных услуг и решения социальных проблем. [1]

Ключевые слова: Искусственный интеллект, цифровая экономика, принятие решений, анализ данных, оптимизация, экономическая эффективность, инфраструктура, цифровая трансформация

Abstract: The article explores the possibilities of applying artificial intelligence technologies to improve the tasks of the digital transformation. Artificial intelligence (AI) has great potential for the digital economy, offering wide opportunities to optimize business processes, improve efficiency and create new innovations. AI can automate routine tasks, process large amounts of data, predict decisions, and improve customer interactions. According to the results of a study by UZINFOCOM, a leading information technology company in Uzbekistan, artificial intelligence systems increase the efficiency of detecting financial fraud in financial institutions and banks by 50%. The introduction of artificial intelligence in Uzbekistan shows a widespread global change in which countries increasingly recognize the potential of AI to improve economic development, enhance public services and solve social problems.

Keywords: Artificial intelligence, digital economy, decision making, data analysis, optimization, economic efficiency, infrastructure, digital transformation

1. Введение

Применение Искусственного интеллекта в рамках цифровой трансформации в корне может поменять традиционные устои, которые укоренились в человеческом сознании.

Цифровая трансформация в последние годы берёт большие прогрессивные обороты во всех секторах экономики в целом, а также стала основным двигателем технологической революции. Искусственный интеллект становится основным направлением цифровизации всей экосистемы. Технологии искусственного интеллекта играют решающую роль и является главным двигателем цифровой экосистемы и обеспечивают широкое влияние: от оптимизации бизнес-процессов до создания инноваций практически во всех сферах человеческой жизни.

В этой статье мы останавливаемся на роли искусственного интеллекта в цифровой экономике, его преимуществах, перспективах и проблемах в дальнейшем.

Искусственный интеллект — резервная часть цифровой экономики, которая помогает сделать процессы более эффективными и индивидуализированными.[2]

Однако необходимо учитывать проблемы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта и их широким распространением.

Положительное влияние технологий искусственного интеллекта можно максимизировать, решая вопросы конфиденциальности данных, сохранности, технологических зависимостей и этических проблем.

Будущая цифровая экономика тесно связана с тем, как искусственный интеллект преодолевает эти проблемы и создаст новые возможности. Развитие искусственного интеллекта в Узбекистане является предпосылкой на пути к цифровой трансформации и технологическому развитию. Хотя проблемы сохраняются, приверженность стран развитию искусственного интеллекта в различных областях открывает многообещающие возможности для экономического роста, улучшения государственных услуг и улучшения качества жизни.

Основные технологические тренды в развитии цифровой экономики Узбекистана ключевую роль играют различные институты, включая государственные органы, образовательные учреждения и частные компании. К числу таких Институтов относятся:

1. Государственные органы:

- Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
- Государственный комитет по развитию информационных технологий и коммуникаций
- Государственный комитет по развитию цифровой экономики и электронных услуг

2. Образовательные учреждения:

- Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

- Университет цифровой экономики и агротехнологий (UDEA)

- Университет Инха в Ташкенте (UITS)

3. Частные компании и организации

- IT-парк Узбекистана

- IT-академия IT-парка

- Различные технологические стартапы и компании, занимающиеся разработкой цифровых продуктов и услуг

В свою очередь ИИ в цифровой экономике затронет тему рабочих мест на мировом рынке труда. Сотрудники специализированного учреждения МВФ (Международный валютный фонд) изучают потенциальное влияние ИИ на мировой рынок труда, показанный на рисунке ниже (рисунок 1). Многие исследования прогнозируют вероятность того, что рабочие места будут заменены ИИ. Однако мы знаем, что во многих случаях ИИ, скорее всего, дополнит работу, выполняемую людьми. Анализ МВФ отражает оба эти аспекта [3].

Рисунок 2. Влияние ИИ на рабочие места

2. Методология исследования

В данном исследовании используется смешанный методологический подход. С одной стороны, количественные методы используются для анализа количественных показателей, включающие различные статистические данные, отражающие развитие цифровой экономики с использованием ИИ. С другой стороны, качественные методы, фокусирующиеся на социальных и культурных факторах.

Важной особенностью методологии исследования перспектив использования искусственного интеллекта в цифровой экономике является необходимость ее гармонизации с национальным законодательством и нормативно-правовой базой.

При этом учитываются стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030», Закон «Об электронном правительстве» и другие нормативные документы [4].

3. Обзор литературы

Современные исследования в области цифровой экономики активно развиваются, и многие ученые практики и международные организации посвящают свои работы вопросам роли искусственного интеллекта в цифровой экономике и ее воздействия на различные аспекты экономической и социальной жизни.

Одним из первых шагов в изучении цифровой экономики в Узбекистане стало обращение к общим концепциям и определениям, представленным в работах таких исследователей, как А.Бринслов и Г.Макафи, которые подчеркивают важность цифровых технологий, также их работы направлены на необходимость разработки стратегий, способствующих интеграции цифровых технологий в экономику [5].

4. Анализ и результаты

В результате проведенного исследования используются следующие перспективы искусственного интеллекта в цифровой экономике:

- **Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов:** ИИ может автоматизировать рутинные задачи, такие как обработка данных, составление отчетов и мониторинг производительности, что освобождает сотрудников для более творческих и стратегических задач.

- **Индивидуализация и персонализация:** ИИ позволяет анализировать данные клиентов и предлагать им персонализированные услуги и продукты, что повышает лояльность клиентов и увеличивает продажи.

- **Развитие новых продуктов и услуг:** ИИ помогает создавать новые продукты и услуги, такие как интеллектуальные системы безопасности, автоматизированные системы перевода и распознавания речи, что позволяет бизнесу выходить на новые рынки и расширять свою клиентскую базу.

- **Улучшение взаимодействия с клиентами:** ИИ может быть использован для создания чат-ботов и других интерактивных инструментов, которые позволяют компаниям быстро и эффективно отвечать на вопросы клиентов.

- **Оптимизация цепочек поставок:** ИИ может быть использован для прогнозирования спроса, оптимизации логистики и управления запасами, что позволяет снизить издержки и повысить эффективность.

- **Развитие финансовых технологий:** ИИ может быть использован для анализа кредитных рисков, обнаружения мошенничества и оптимизации финансовых операций.

- **Обучение ИИ и его адаптация к новым условиям:** ИИ требует значительных инвестиций в обучение и развитие, а также адаптацию к изменяющимся условиям рынка.

- **Безопасность данных и защита от кибератак:** Использование ИИ может создавать новые риски для безопасности данных и кибератак, поэтому необходимо внедрять эффективные меры защиты.
- **Регуляторные и этические вопросы:** Необходима разработка четких правил и норм, которые бы регулировали использование ИИ в цифровой экономике и обеспечивали соблюдение этических принципов.
- **Разрыв между развитыми и развивающимися странами:** существует риск, что ИИ приведет к еще большей рассогласованности между развитыми и развивающимися странами, если последние не смогут адаптироваться к новым технологиям.

По результатам исследования основные перспективы от применения ИИ будут получены за счет оптимизации бизнес-процессов и расширения возможностей автоматизации и роботизации ручного труда; реструктуризации глобального рынка труда и трансформации образовательных процессов в пользу персонализации и развития концептуального мышления; исключения субъективности и иррациональности в принятии решений [6]. По прогнозам экспертов НИУ ВШЭ, объем рынка искусственного интеллекта (рисунок 2.) к 2025 возрастет в 150 раз по отношению к 2016 г. и достигнет значения в 59,7 млрд долл. США. Благодаря ИИ, к 2020 г. будет создано 2,3 млн рабочих мест; к 2022 г. 20% работников, занятых нерутинными задачами, будут полагаться на помощь ИИ; к 2025 г. 85% взаимодействий с клиентами будут управляться при помощи ИИ; к 2030 г. мировой ВВП вырастет на 15,7 трлн долларов [7]

Рисунок 2. Объем рынка искусственного интеллекта, млрд долл. США

Другим направлением развития и внедрения ИИ в области цифровой экономики является дополнение и расширение человеческих возможностей, когда машины выполняют то, что лучше всего они умеют (выполнение повторяющихся, монотонных задач с обработкой колоссального объема данных), а люди выполняют то, что лучше всего умеют они (работа с неоднозначной информацией, умозаключение в сложных случаях, принятие решений в условиях с высоким уровнем неопределенности, творчество и др.).

5. Выводы и предложения

В результате проведенного исследования дальнейших перспектив использования искусственного интеллекта в области цифровой трансформации в Узбекистане можно сделать вывод:

Использование искусственного интеллекта способствует повышению конкурентоспособности всех секторов экономики, улучшению качества жизни, в том числе в сфере образования, развитию различных инноваций и технологии в будущем. Так же власти уделяют особое внимание подготовке кадров в области ИИ и цифровой экономики в повышении квалификации сотрудников [8].

Интеграция ИИ является главным стратегическим драйвером модернизации Узбекистана, способным обеспечить опережающий рост цифровой трансформации.

Ещё одной положительной чертой применения ИИ является улучшения уровня цифровой грамотности населения, так как этот фактор служит значительным вызовом для полноценного внедрения цифровых технологий в нашей развивающейся стране.

Список использованной литературы

- [1]. <https://uzinfocom.uz/>.
- [2]. Единое информационное пространство взаимодействия субъектов научной и инновационной деятельности: монография / под ред. В.В. Трофимова, В.Ф. Минакова. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. 103 с
- [3]. <https://www.imf.org/ru/Home>
- [4]. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 5 – октября 2020-года № УП-6079 Об утверждении стратегии «ЦИФРОВОЙ УЗБЕКИСТАН-2030»
- [5]. T.Z. Teshabayev, SH.I. Bobokhujaev, Z.M. Otakuziyeva. Specific city of conceptual development of information economy in Uzbekistan. Curran Associates, Inc. Red Hook, NY USA, 2019, p.48-55.
- [6]. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. / Издание второе, исправленное и дополненное. – М.: ООО «КомНьюс Групп», 2019. – 368 с.
- [7] Цифровая экономика: 2019: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишнеvский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2019. 96 с.
- [8]. Тлеубергенова А.А. Современные тенденции развития цифровой экономики в Узбекистане // Маркетинг журналы 2024-год Изд.8 .-Стр.140-146